

SO‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH ASOSLARI

Shodiyeva G.N.

FarDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada soʻzlarni turkumlarga ajratishning nazariy asoslari koʻrib chiqiladi. Muammoni yoritishda sohaning yetuk namoyandalari bildirgan fikr va qarashlar inobatga olinadi.

Kalit soʻzlar: Soʻz turkumlari, tilshunoslik, tarix, morfologiya, metod.

ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СЛОВ НА КАТЕГОРИИ

Шодиева Г.Н.

Магистрант ФерГУ

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы деления слов на категории. Мнения и взгляды, высказанные зрелыми представителями отрасли, учитываются при разъяснении проблемы.

Ключевые слова: Лексика, языкознание, история, морфология, метод.

PRINCIPLES OF SEPARATION OF WORDS INTO CATEGORIES

Shodiyeva G.N.

FerSU, master

Abstract: This article examines the theoretical basis of dividing words into categories. The opinions and views expressed by the mature representatives of the field are taken into account in the clarification of the problem.

Keywords: Vocabulary, linguistics, history, morphology, method.

KIRISH

Bizga maʼlumki, til jamiyatning qay darajada taraqqiy etganini koʻrsatib beruvchi oʻziga xos koʻzgusi sanaladi. Xar bir xalqning millat darajasiga koʻtarilishida, shu xalqni tashkil etuvchi kishilarning orzu-maqсадlar yoʻlida jiplashishida ham aynan tilning roli beqiyosdir. Mamlakatimizda ham, milliy mustaqillikka erishish uchun qilingan harakatlarning debochasida aynan til masalasi turgani barchaga maʼlum. Taʼkidlash lozimki, til masalasida soʻzlarni turkumlarga ajratish alohida ahamiyatga erga soha hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek va ingliz tilida so'zlarning turkumlarga ajratish, tilshunoslik, O'zbek tilshunosligi taraqqiyot bosqichlari, O'zbek tili tarixini davrlashtirish hamda Hozirgi o'zbek tilida yordamchi so'z turkumlari muhim omil sifatida nazariy-metodologik qoidalari N.Mahmudov, H.Dadaboyev, A.Nurmonov, Sh.Safarov, B.Mengliye, D.Xudoyberganova, M.Hakimov, M.Yuldashev, X.Abduraxmonov, A.Rafiev, D.Shodmonqulova, M.A.Abjalova, Sh.Safarov, N.Mahmudova, X.Suvonova, H.Jamolxonov, R.Sayfullayeva, B.Mengliye, G.Boqiyeva, Sh.Rahmatullayev Sh.Shoabdurahmonov¹ va boshqalar tomonidan asoslab berilgan. Shuningdek tilshunoslik sohasidagi muammolari va ularni bartaraf etish bo'yicha: Э.Сепир, Г.Г.Слышкин И.А.Тарасова, О.Е.Артемова, Будаев Э.В.Становление, Н.С.Валгина, С.Г.Воркачев² kabi xorijiy yetakchi tilshunos olimlarning qator ilmiy ishlari bag'ishlangan. Bu tadqiqotlar ta'lim sohasi rivojlangan mamlakatlarda tilshunoslikning umumiy muammolari va ularni tizimli o'rganish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbek va ingliz tilida so'zlarni turkumlarga ajratishda O'zbekiston milliy ensiklopediyasi hamda The problem of classification of the vocabulary kabilar ko'rsatkichlari mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Til haqidagi fanning shakllanishi, odatda, XIX asrning boshiga to'g'ri keladi, deb baholanadi. Biroq, tilshunoslikning eng asosiy, tub muammosi, jumladan, so'z turkumi va gap bo'lagi, tilning tabiati, til belgisining ma'noga aloqadorligi, mantiqiy, grammatik va boshqa hodisa munosabati va hatto, til, lison va nutq munosabati, tilning sistemaviy xarakteri (sistema ekanligi, yaxlit strukturadan iborat ekanligi strukturasisiz yaxlitlikning.Ya'ni tilning o'zi bo'lmasligi kabi) hamda unga yondashuvda ham doimo, qadimdan boshlab sistema sifatida yo'l tutilganligi, shuningdek, tilning kelib chiqishi masalasini ham qamrab olib baho beriladigan bo'lsa, tilshunoslik fanining shakllanishi, albatta, uzoq tarixga egaligi ma'lum bo'ladi. Sharqda eramizdan oldingi davrda, ya'ni III-II asrda Panining grammatika va grammatik kategoriyalar haqida fikr yuritganligi ma'lumdir.

Hind tilshunosligida so'z to'rt guruhga ajratilgan: ot, fe'l, ko'makchi va yuklama. Bunda fe'l harakatni ifodalovchi, ot esa substansiya-ifodalovchi, yuklama va ko'makchi so'z o'rtasidagi munosabatni, shuningdek, insonning o'z fikriga munosabatini ifodalovchi hodisa sifatida berilgan. Tilshunoslik tarixida so'zga ko'pdan-ko'p ta'riflar berilgan, har bir tadqiqotchi so'zga o'zi chuqurroq shug'ullangan mezon nuqtai nazaridan kelib chiqib baho berishga harakat qilgan.

¹ Abduraxmonov X., Rafiev A., Shodmonqulova D. O'zbek tilining amaliy grammatikasi.–Toshkent: O'qituvchi, 1992. Abjalova M.A. O'zbek tilidagi matnlarni kompyuter vositasida tahrir qilish dasturining lingvistik ta'mini// Magistr ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya// Toshkent-2011. Bushuy T., Safarov Sh. Til qurilishi: tahlil metodlari va metodologiyasi. – Toshkent: Fan, 2007. – B. 165-173.

² Сепир Э. Статус лингвистики как наука Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 260. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании дискурса. – М.: Academia, 2000. – С. 128.

Ammo hozirga qadar soʻzga berilgan barcha taʼriflar, ushbu lingvistik birlikning mohiyatini toʻlaligicha qamrab olgan emas. Uning atrofidagi baho va munozaralar hamon tugagan emas.

Tilshunos olim S.Usmonov soʻzga shunday taʼrif beradi: “Soʻz kollektiv aʼzolari tomonidan bir xilda talaffuz qilinib, bir xilda idrok qilinadigan hamda biron predmet, hodisani bildiradigan yo ular haqidagi tovush birikmasi sifatida shakllangan simvoldir. Prof. Sh.Rahmatullayev soʻz haqida shunday deydi: “Soʻz oʻta murakkab hodisa sifatida talqin qilinib, ayni vaqtda ham til birligi, ham nutq birligi boʻlishi taʼkidlanadi. Asli til birligi bilan nutq birligining teng kelib qolishi yordamchilarda, oʻzgarmaydigan turkumlarda voqe boʻladi.

Akademik A.Hojiyev shunday taʼrif beradi. Soʻz, leksemaning nutqda muayyan shakl va vazifa bilan voqelangan koʻrinishi. Oʻz tovush qobigʻiga ega boʻlgan, obʼyektiv narsa-hodisalar haqidagi tushunchani, ular oʻrtasidagi aloqani yoki ularga munosabatlarni ifodalay oladigan. Turi grammatik maʼno va vazifalarda qoʻllanadigan eng kichik nutq birligi.

Tilshunos O.S.Axmanova soʻzga quyidagicha taʼrif beradi: Soʻz (glossa) ing. Word, fran. Mat, nem. Wort, isp. Palabra. 1. Voqyelikning maʼlum “sohasi”ning umumlashgan tarzidagi aksi sifatida fikr predmeti bilan bevosita munosabatga kirishga qodir boʻlgan va mana shu keyingisiga yoʻnalgan gapni tashkil etadigan oxirgi chegaradir. 2. 1-nchi maʼnodan farqli ravishda gapning yuzaga chiqish imkoniyati boʻlgan va faqat sintaktik planda qaraladigan minimumidir³.

A.Nurmonov, Sh.Iskandarovalar tilshunoslikda soʻzning keng qamrovli, universal tushuncha ekanligini shunday ifodalaydilar: “Anʼanaga koʻra, soʻz atamasi leksik birlik boʻlgan leksemaga nisbatan ham, morfologik birlik boʻlgan soʻz shaklga nisbatan ham qoʻllaniladi. Shuning uchun ham koʻp adabiyotlarda lingvistik birlik bilan mantiqiy birlik solishtirilib, soʻzning tushuncha ifodalashi, ana shu belgisi bilan hukm ifodalovchi gapdan farqlanishi va soʻz birikmasi bilan umumiylik hosil qilishi haqida gap boradi. Bunday holatlarda, tabiiyki, leksik birlik sanaluvchi leksema maʼnosida qoʻllangan soʻz atamasi haqida fikr yuritiladi. Odam soʻzi borliqdagi “ongli faoliyat koʻrsatish va nutqiy faoliyat ishtirokchisi boʻlish imkoniga ega boʻlgan tik gavdali jonzot» tushunchasini ifodalashi bilan birga, “bosh kelishik, birlik shakldagi ot” maʼnosidir. Hozirgi tilshunoslikda birinchisi uchun leksema, leksik morfema. Ikkinchisi uchun ega soʻz shakl atamalaridan foydalaniladi. Tabiiyki, tilning asosiy materiali soʻz boʻlib, u turli maʼnolarni ifodalashga xizmat qiladi. soʻz orqali turmushning turli tomonlari, kishilik jamiyatining, insonning turmush tajribalari aks ettiriladi. Har bir soʻzning ikki tomoni bordir: ichki tomoni va tashqi tomoni. Har bir soʻz shu ikki tomonning birligidan iboratdir. Demak, soʻz-nutqning mustaqil boʻlagi,u

³ Abjalova M.A. Oʻzbek tilidagi matnlarni kompyuter vositasida tahrir qilish dasturining lingvistik taʼmini// Magistr ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya// Toshkent-2011.

ma'no va shakllanish jihatidan bir butunlikka egadir; so'z semantik va grammatik butunlikdan iboratdir.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqorida ta'kidlanganidek qadim davrlardan buyon so'z va so'zlarni guruhlariga ajratish doimo olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Faylasuf Platon til yoki nutqni ikki qismga-ot (opota) va fe'lga (tema) ajratib, bir nima tasdiqlanadigan so'z ot deb hisoblanadi. Ega vazifasida qo'llangan so'z ot hisoblangan. Fe'l esa ot haqida nima tasdiqlanishini anglatadigan so'zdir. Fe'l deb aslida kesimga aytilgan. Bu prinsipga ko'ra kesim vazifasida qo'llangan sifat ham fe'l hisoblanadi. Demak, so'zlarni ot va fe'lga ajratish aslida mantiqiy va sintaktik prinsipga asoslangan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduraxmonov X., Rafiev A., Shodmonqulova D. O'zbek tilining amaliy grammatikasi.–Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Abjalova M.A. O'zbek tilidagi matnlarni kompyuter vositasida tahrir qilish dasturining lingvistik ta'mini// Magistr ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya// Toshkent-2011.
3. Bushuy T., Safarov Sh. Til qurilishi: tahlil metodlari va metodologiyasi. – Toshkent: Fan, 2007. – B. 165-173.
4. Mengliev B., Sayfullaeva R., Mamatov A. va boshq. Milliy tilshunoslik mustaqil rivojlanish yo'lida // Ma'rifat, 2007 yil 21 may.
5. Usmonova, D. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 128-131.
6. Shodieva, G. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *Science and innovation*, 1(B5), 506-509.
7. Камалова, М. Н. (2022). ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЭКОНОМИСТОВ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *PEDAGOGS jurnali*, 11(5), 62-68.
8. Камалова, М. Н. (2022, June). ВЗГЛЯДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА И СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In *E Conference Zone* (pp. 277-280).
9. Камалова, М. Н., & Мухитдинова, М. С. (2019). Роль современного преподавателя в профессиональном становлении молодёжи. *Наука и образование сегодня*, (4 (39)), 82-84.

10. Nizamaddinovna, S. A. (2022). VERBALISATION OF THE CONCEPT “MUHABBAT”(LOVE) IN THE WORKS OF KARAKALPAK POET AJINIYAZ QOSIBAY ULY. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 49(07).
11. Садуллаева, А. (2022). The problem of the interdependence between language and culture. *Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке*, (1), 54-56.
12. Tursunovich, S. E. (2021). THE ROLE OF PRAGMATICS IN OVERCOMING CHALLENGES OF ACADEMIC WRITING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 247-249.
13. Камалова, М. Н. (2022). ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ.
14. Мухитдинова, М. С., & Камалова, М. Н. (2020). Развитие педагогических инноваций в Узбекистане. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 67-69.
15. Azamatovich, K. L. (2020). The role of the Hakim Termizi architectural complex in visiting tourism in Uzbekistan. *Вопросы науки и образования*, (9 (93)), 27-31.
16. Yuldasheva, D. THE IMPORTANCE OF COOPERATIVE LEARNING AND GROUP WORK IN ENGLISH CLASSES. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 100.
17. Yuldasheva, D. (2022). METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS'COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH (ON THE EXAMPLE OF TOURISM DIRECTIONS). *Science and innovation*, 1(B7), 1498-1501.
18. Bozorova, D. B. (2015). SOME NOTES OF VARIABILITY IN THE UZBEK LINGUISTICS. *Theoretical & Applied Science*, (4), 135-138.
19. Bazarova, D. (2022). VARIABILITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS. *Science and innovation*, 1(B7), 483-486.
20. Bozorova, D. B. (2015). SOME NOTES OF VARIABILITY IN THE UZBEK LINGUISTICS. *Theoretical & Applied Science*, (4), 135-138.